

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI

Qosimova Dilara

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: yu.f.n., dot. Egamberdiyeva Nargiza Xalimbayevna

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekiston davrida ta’lim huquqining nazariy va huquqiy asoslari, 2023 yilda qabul qilingan yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta’limga oid normalar, milliy qonunchilikdagi rivojlanish tendensiyalari va ularning xalqaro standartlar bilan uyg‘unligi yoritilgan. Shuningdek, ta’lim sohasidagi islohotlar tahlil qilinib, istiqboldagi vazifalar va huquqiy takliflar bildiriladi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, ta’lim huquqi, inson huquqlari, ta’lim tizimi, huquqiy asoslar, davlat majburiyatlari, islohotlar.

Abstract. The article highlights the theoretical and legal foundations of the right to education in the New Uzbekistan, the provisions on education in the new edition of the Constitution of the Republic of Uzbekistan adopted in 2023, as well as the development trends in national legislation and their harmonization with international standards. In addition, reforms in the field of education are analyzed, and future tasks and legal proposals for further improvement of the right to education are presented.

Keywords: Constitution, right to education, human rights, education system, legal foundations, state obligations, reforms.

Аннотация. В статье освещаются теоретические и правовые основы права на образование в Новом Узбекистане, нормы об образовании в новой редакции Конституции Республики Узбекистан, принятой в 2023 году, а также тенденции развития национального законодательства и их гармонизация с международными стандартами. Кроме того, анализируются реформы в сфере образования, обозначаются перспективные задачи и выдвигаются правовые предложения по дальнейшему совершенствованию права на образование.

Ключевые слова: Конституция, право на образование, права человека, система образования, правовые основы, государственные обязательства, реформы.

Huquqiy madaniyat va ma’naviyat shakllanishining hamda yuksalishining fundamental asosi ta’lim tizimidir. Jamiyatimizning ilg‘or qatlamlarini yaratadigan, ularni fan-texnika yutuqlari bilan bahramand qiladigan, samarali yangilanish

mexanizmlari bilan davlatimizning ilmi kelajagini yetishtirib chiqaradigan va shu kelajak bilan faxrlana oladigan davlat, ya'ni Yangi O'zbekiston uchun ta'lim tizimini rivojlantirish hamisha asosiy o'rinlarda.

Ta'lim sohasida islohotlar amalga oshirilishining boshlanish jarayonlari uchun O'zbekiston mustaqilligi asos bo'ldi. O'zbekistonda 1992 yil 2 iyulda "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Chunki zamon talablariga javob beradigan, ilg'or fan-texnika, texnologiya yutuqlarini egallab olgan kadrlarni yetishtirmasdan jamiyatni yuksaltirib bo'lmaydi. Ushbu dasturilamal hujjatda ta'lim sohasidagi davlat siyosatining asosiy ta'moyillari, ta'lim tizimi, uning boshqaruv tartibi, pedagog xodimlarning burch va mas'uliyatlari aniq belgilab berildi.

Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan tub islohotlar ichida ta'lim sohasi alohida o'rin tutadi. Chunki, ta'lim huquqi nafaqat shaxsiy rivojlanish, balki jamiyat taraqqiyoti va davlatning strategik barqarorligini ta'minlovchi omillardan biridir. Shu bois, 2023 yil 30 aprel kuni o'tkazilgan umumxalq referendumini orqali qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda ta'lim huquqiga alohida e'tibor qaratildi.

Konstitutsiyaning II bo'limi – "Inson va fuqaroning asosiy huquqlari erkinliklari va burchlari"da ta'lim huquqi alohida mustahkamlanib, davlatning ushbu sohadagi majburiyatlari aniq ko'rsatib berildi. Masalan, 50-moddada har kimning malakali ta'lim olish huquqi borligi, davlat umumiy bepul ta'limni kafolatlashini, ta'lim sifatini nazorat qilishini belgilab qo'yilgan. Bu norma Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining asosiy yo'nalishi sifatida inson kapitaliga berilayotgan ustuvor e'tiborni yaqqol ko'rsatadi.

Ta'lim huquqi inson huquqlarining ijtimoiy turkumiga kiradi. U insonning o'z bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, kasbiy tayyorgarlikdan o'tish va jamiyatda faol fuqarolik pozitsiyasini egallash imkoniyatini yaratadi.

Nazariy jihatdan ta'lim huquqi uch asosiy komponentdan iborat:

1. Subyektiv huquq sifatida ta'lim olish – har bir fuqaroning bilim olish imkoniyatini huquqiy jihatdan kafolatlanishi.

2. Tenglik tamoyili – ta'lim olishda millat, jins, ijtimoiy kelib chiqish yoki e'tiqodidan qat'i nazar teng huquqlilik.

3. Davlatning majburiyatlari – ta'lim tizimini tashkil qilish, sifatini nazorat qilish va moliyaviy jihatdan ta'minlash.

Xalqaro huquqda ham ta'lim huquqi alohida e'tirof etilgan. BMT "Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi"ning 26-moddasida, "Iqtisodiy, ijtimoiy va

madaniy huquqlar to‘g‘risida’gi xalqaro paktning 13-moddasida ushbu huquq asosiy inson huquqi sifatida qayd etilgan.

2023 yilgi Konstitutsiyaning yangi tahriri ta‘lim huquqiga oid normalarni sezilarli darajada kengaytirdi:

50-modda – malakali ta‘lim olish huquqi, bepul umumiy ta‘lim kafolati, davlat standartlari.

51-modda – iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, oliy ta‘lim muassasalari mustaqilligi, ilm-fanni rivojlantirish majburiyati.

52-modda – ota-onalarning farzandlariga ta‘lim va tarbiya berish majburiyati.

Bundan tashqari, Konstitutsiyada ilm-fanning davlat taraqqiyotidagi o‘rni alohida qayd etilgan. Bu esa huquqiy davlatda ta‘lim va ilm-fan uyg‘unligining muhimligini tasdiqlaydi. Ta‘lim huquqi faqat Konstitutsiyada emas, balki qator qonunlarda ham mustahkamlangan:

“Ta‘lim to‘g‘risida’gi Qonun (2020-yil) – ta‘lim tizimi bosqichlari, standartlari va boshqaruv asoslarini belgilaydi.

“Yoshlar siyosati to‘g‘risida’gi Qonun (2016-yil) – yoshlarning bilim olishi va iqtidorini rivojlantirish kafolatlarini mustahkamlaydi.

Prezident farmonlari va hukumat qarorlari ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Amaliy natijalarga to‘xtaladigan bo‘lsak, 2017–2023-yillarda:

maktabgacha ta‘lim qamrovi 27%dan 70%dan ortiq darajaga ko‘tarildi;

oliy ta‘lim muassasalari soni 200 dan oshdi;

xorijiy universitetlar filiallari ochildi;

raqamli ta‘lim texnologiyalari keng joriy qilina boshlandi.

Ta‘lim huquqi bo‘yicha xalqaro tajriba O‘zbekiston amaliyotida ham aks etmoqda. Masalan, YUNESKO standartlariga muvofiq ta‘lim sifatini oshirish, Bolonya jarayoni talablariga yaqinlashish, akademik erkinlikni kengaytirish Yangi O‘zbekiston ta‘lim siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, Yangi O‘zbekistonda ta‘lim olishning nazariy-huquqiy asoslari mustahkam huquqiy poydevorga ega. Konstitutsiyaning yangi tahriri nafaqat ta‘lim huquqini kafolatlabgina qolmay, balki davlatning majburiyatlarini ham aniq belgilab berdi.

Takliflar:

1. Ta‘lim huquqini amalga oshirishda fuqarolarning teng imkoniyatlarini yanada kuchaytirish.

2. Oliy ta‘limda akademik erkinlikni kengaytirish va xalqaro akkreditatsiyani jadallashtirish.

3. Maktab ta'limida sifatni nazorat qilish mexanizmlarini mustaqil agentliklar orqali kuchaytirish.

4. Iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturlarini hududiy darajada kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yilgi tahrir).
2. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, 24.09.2020-yil.
3. "Yoshlar siyosati to'g'risida"gi Qonun, 2016-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'limga oid farmon va qarorlari.
5. BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, 1948-yil.
6. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt, 1966-yil.
7. YUNESKO va xalqaro ta'lim standartlariga oid materiallar (2020–2023).